

УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ ЯК «ПІДПРИЄМСТВОМ» В КОНТЕКСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ

Процес формування суспільних еліт нерозривно пов'язаний з університетом або іншою інституцією вищої освіти, співставною за значенням. Це стосується як першої фази – навчання потенційних кандидатів для поповнення лав еліти, тобто студентів, так і другої фази – функціонування академічного середовища як джерела експертизи або стабілізатора суспільства чи держави

Бурхлива еволюція вищої освіти у XIX та XX століттях виокремила кілька провідних моделей освіти, наприклад, німецьку, французьку, американську. У Центральній та Східній Європі в перші десятиліття XX ст. переважала німецька модель. Це стосувалося й польських та українських земель до 1918 року, адже поступово під впливом політичних подій або суспільних трансформацій німецька модель в цьому регіоні зазнала модифікацій. Наслідком однієї з таких трансформацій революційного характеру стала поява між 1918 та 1939 рр. феномену радянської вищої освіти. Радянська модель після 1945 р. мала тенденцію до поширення на всю зону радянського впливу і домінувала там аж до 1990 року¹. Її суттю була професіоналізація (перетворення на вузькоспеціалізовані заклади) усіх вищих шкіл (ЗВО), їхня комуністична ідеологізація, а також повне одержавлення. З цього процесу майже повністю вибилася Польща (ПНР), де вищі навчальні заклади не піддалися радянзації, де існували недержавні заклади, керовані іншими суб'єктами (наприклад, церквою), де не було примусової ротації академічних кадрів і зберігалася німецька модель та внутрішнє самоврядування. Польське академічне середовище ефективно маргіналізувало впливи комуністичної влади або адміністративного центру комуністичної держави [1].

Після 1945 року британська та французька університетські моделі зазнали часткової маргіналізації на користь американської моделі, яка, своєю чергою, чимало запозичила з німецької моделі вищої освіти (під час проведення денацифікації) і досягла успіху. Основний перелом стався внаслідок демографічного вибуху між 1965 та 1973–1975 рр., коли сформувався «Покоління '68». В підсумку з освіченої верстви виокремилися студентська культура та спільнота, а в наступні роки внаслідок технологічного прориву та зростання економічної ефективності посилювався вплив глобалізації. Це породило наступні явища:

- комерціалізацію навчання в окремих країнах (наприклад, у США освіта повністю платна) або закріплення в конституції безоплатності навчання (до прикладу, у ФРН та ПНР), поряд із проміжними рішеннями;
- збільшення суб'єктності студентів, навіть до формування явища студентоцентризму у XXI столітті;
- одночасний розвиток Болонського процесу й тенденцій американізації європейської вищої освіти;
- масове здобуття середньої або вищої освіти;
- падіння (після 2015 р.) популярності вищої освіти, переважно повноформатної академічної, у життєвих стратегіях абітурієнтів поряд із тривалим демографічним спадом, що поглибило студентоцентризм і визначило характер управління університетами.

Представлені явища можна проаналізувати на прикладі польської вищої освіти в період 1990 – 2026 рр. і навіть на перспективу до 2035 р., коли прогнозується стабілізація демографічної ситуації. На початку 1990-х новий державний устрій – Третя Річ Посполита – успадкувала від Польської Народної Республіки систему вищої освіти, а саме 92 заклади вищої освіти (з філіями 111),

¹ Ця модель проіснувала до початку XXI століття в Росії, Україні та в залишковому вигляді у деяких колишніх комуністичних країнах.

де навчалось близько 400 тисяч студентів. Ці університети, попри періодичну антиінтелігентську політику комуністів, зберегли значну незалежність [11; 13]. У період воєнного стану та ліквідації «Солідарності» академічні кола перебрали на себе роль політичної опозиції, не припиняючи при цьому виконувати свої наукові та дидактичні функції [5, с. 69-77, 115-126].

Модель польської вищої освіти після 1989 р. закріплена в *Законі про вищу освіту* від 12 вересня 1990 р. [4]. Її суть ґрунтувалася на забезпеченні державним закладам вищої освіти автономії та можливості впровадження платної заочної (нестационарної) форми навчання у пропорції 50% на 50% між студентами стаціонару та заочного відділення. Необхідність цього впливала з недостатнього бюджетного фінансування. Таким чином, заклади освіти могли частково спиратися на прибутки від плати за навчання. Крім того, цей Закон допускав можливість створення недержавних закладів вищої освіти іншими засновниками: релігійними організаціями, фондами, юридичними особами тощо. Вже у лютому 1991 року з'явилося відповідне розпорядження міністра національної освіти у формі виконавчого акту [6]. Згадані правові норми були доповнені *Законом про вищі професійні училища* від 26 червня 1997 р. Новий державний устрій та системи вищої освіти викликали суспільну реакцію у вигляді двократного зростання кількості студентів та появи ринку освітніх послуг. Проте слід підкреслити, що згаданий Закон від 1990 року у статтях 2, 3, 4 містив також синтетичне формулювання місії для польських вищих шкіл. Це формулювання акцентувало на принципі *non-profit* (неприбутковості) у функціонуванні закладів освіти, що певним чином обмежувало їхню економічну активність та ефективність.

Вирішальне значення для ринку освітніх послуг мала хвиля демографічного вибуху, а також підвищення доступності середніх шкіл, які також були частково приватизовані. Велику роль водночас відіграла структура безробіття у кризові 90-ті рр. На практиці до 2000 р. в Польщі не існувало безробіття серед осіб із вищою освітою. Відтак державні заклади вищої освіти виступали у подвійній ролі: університету, що реалізує академічну місію, та комерційного підприємства, прибутки якого обмежувалися офіційними лімітами прийому кандидатів на заочну (нестационарну) форму навчання.

Натомість недержавні заклади освіти не мали таких обмежень і на практиці орієнтувалися на студентів-заочників (70–80%), зводячи нанівець стаціонарне навчання як «економічно не вигідне». Ці заклади, всупереч офіційним деклараціям, були націлені на прибуток, який приховували шляхом вмілого маніпулювання витратами, щоб продемонструвати дотримання принципу *non-profit*. Стрімке зростання кількості студентів у масштабах усієї більшою мірою стало результатом економічної кон'юнктури, ніж освітньої місії, що реалізувалася б із дотриманням принципу неприбутковості. Рівень такого навчання був відносно низьким, що неминуче викликало реакцію міністерства. Одним із шляхів підвищення якості навчання стало нав'язування закладам освіти так званих «кадрових мінімумів» професури, що відбулося вже у 2000–2001 рр.» [7].

У перше десятиліття Третьої Речі Посполитої чималий вплив на студентів чинили перспективи працевлаштування, а також актуальний для всього суспільства міф про академічну освіту, який походив ще з часів Другої Речі Посполитої. Закон 1990 р., здавалося, давав таку можливість, попри масовий характер вищої освіти. У пікові 2005–2012 рр. кількість студентів у Польщі зросла майже до 2 мільйонів. Така стимульована кон'юнктура освітніх послуг відбувалася паралельно з поступовою трансформацією студентської спільноти. Поступово зникла студентська культура. Будучи надзвичайно динамічною у 1956–1990 рр., вона подібно до університету, піддалася комерціалізації. Кризу переживали й студентські організації, які поступово зникали. Єдиною формою суспільної активності залишилося студентське самоврядування – переважно тому, що це впливало із законодавчих норм та було в інтересах керівництва університетів.

Особливо суперечливим чинником стимулювання кон'юнктури для університетів стали кредити на навчання студентів. Вони, за задумом, мали дозволити фінансувати здобуття освіти,

наприклад, безробітним. Однак на практиці вони призвели до заборгованості серед частини студентів. Як наслідок, значна частина студентів денної форми та майже всі заочники поєднували навчання з роботою (з економічних причин) або займалися волонтерством як способом підготовки для себе робочих місць після отримання диплома.

Важливим маркетинговим кроком виявилися запозичені із Заходу рейтинги закладів вищої освіти. Будучи спочатку непрофесійними, згодом вони викликали суперечки, створюючи можливості для маніпуляцій з боку медіа та журналістів. На практиці виникла проста залежність: якість навчального закладу та популярність освітньої програми виражалися у розмірі плати за навчання, а іноді навіть у так званому «вступному внеску». На цьому етапі вимірювання якості освіти шляхом аналізу подальшої долі випускників ще не застосовувалося. Однак сформований таким чином вільний освітній ринок породив «університет» як підприємство, приречене спочатку на успіх незалежно від стратегії управління, місії чи ідеї університету.

Впровадження Болонських процедур поряд із поступовим демографічним падінням неминує мало змінити кон'юнктуру університетів. Вона утримувалась між 2004 та 2012 рр. завдяки підвищенню освітніх стандартів для частини професій після вступу Польщі до Європейського Союзу. Велика кількість осіб була змушена тоді здобути вищу освіту або підвищувати її рівень. Крім того, особливого значення набув цикл реформ польської вищої освіти у 2005–2007 рр., 2009–2011/14 рр. (так звана реформа Кудрицької), а також 2016–2018 рр. (так звана реформа Говіна). На практиці це набуло форм «реформаторської ядухи», викликані діями непрофесійних політиків. Академічне середовище було змушене постійно пристосовуватися до мінливої політичної кон'юнктури й спроб поділити заклади на академічні та професійні. Впровадження так званих практичних напрямів, навіть в університетах, спричинило явище «ошкільнення» (спрощення до рівня школи) вищих навчальних закладів [12; 8, с. 192, 201] в ситуації, коли неможливо провести кореляцію між ринком освітніх послуг та ринком праці, який змінюється значно швидше, ніж освітня пропозиція. Таким чином, польський університет перетворився на мультіверситет – покращену форму багатопрофільного професійного училища (школи).

Описані зміни, зумовлені послідовними реформами міністрів Барбари Кудрицької та Ярослава Говіна, відбувались на фоні американської моделі вищої освіти, яку детально описує Єжи К. Тіме (Jerzy K. Thime) [9, с. 147-212]. На старті реформатори мали у своєму розпорядженні таку оцінку: університет – це фабрика, в якій наукові кадри *працюють відрядно (залежно від обсягу виробленої продукції)* [9, с. 297]. Аналогічним чином оцінює університет професорка Марія Черепаняк-Вальчак, пишучи про *«недофінансування університетів змушує до прямого або опосередкованого продажу дипломів, наприклад, через додаткові або диференційовані доплати»* [3, с. 38]. Вважаю, що реформаторські команди обох міністрів вищої освіти та науки ознайомилися з американською моделлю доволі вибірково, і так само вибірково намагалися впровадити її в польські реалії, які значно відрізнялись від американських. Академічний капіталізм, сформований професоркою Барбарою Кудрицькою, і згодом підтриманий її наступником доктором Ярославом Говіном, вимагає від університетів створювати новий продукт. Цей витвір є дещо кращою версією *«нового пролетаріату»*. Відповідно він гарантує прибутковість виробництва і породжує *«...продукт, готовий до безпосереднього використання, який навіть не потрібно збовтати перед вживанням»* [3, с. 54]. Однак роботодавці та стейкхолдери не будуть задоволені цим новим продуктом.

Позитивна соціальна селекція (функція, яку приписують університету), протиставляється студентоцентризму в умовах демографічного спаду, який з 2014 р. торкнувся практично всіх польських закладів вищої освіти, державних і недержавних [2, с. 34, 127-128]². Стратегія управління університетом шляхом якості навчання та наукових досліджень, якій надавалася

² Слід розрізняти студентоцентризм масової вищої освіти в Польщі у період 2005–2013 рр. (боротьба за плату за навчання) та упродовж 2014–2026 рр. (боротьба за кожного студента, навіть того, хто не має перспектив закінчити навчання).

перевага в результаті реформи Кудрицької³, базувалася на методах, наближених до управління виробництвом і підприємством. Перш за все, не були враховані особливості управління персоналом знань (кадровим капіталом університету). В умовах очевидного студентоцентризму, який балансував на межі «розпродажу дипломів», ця стратегія призвела до надмірного регулювання всіх аспектів функціонування вищих навчальних закладів та крайньої стандартизації навчання. При цьому вища освіта за визначенням повинна ґрунтуватися на знаннях, створених викладачами, або на інформації в широкому розумінні. Ресурси такого типу не піддаються стандартизації у такий самий спосіб, як в середній школі, де передача знань спирається на підручники та програми-мінімуми. Нові дидактичні стандарти, запропоновані в силабусах, а також науково-дослідних стандартах (спочатку комерціалізованих, а потім описаних за допомогою балів, що призначаються за наукові результати – проекти, публікації, різні активності разом із підвищенням кваліфікації тощо), були на практиці недосяжними або фіктивно досяжними.

Поняттю «університет, приязний до студента», яке близько 2010 року запропонували молоді викладачі (зовсім нещодавно вони самі були студентами), сьогодні варто було б протиставити поняття «університет, приязний до викладача»⁴. Студентоцентризм всебічно захищає інтереси кожного, навіть слабого студента, який залишається частиною критичного ресурсу і якого всіляко плекають в епоху демографічного спаду. Що ж натомість дає стабільність асистенту чи ад'юнкту в нинішньому стані організації університету після реформи Говіна? Низька зарплата? Тимчасове працевлаштування? Часті та суворі оцінювання? Обмежений доступ до високо-рейтингових журналів? У сучасних умовах синергія в управлінні університетом можлива лише за рахунок викладачів та їхньої суб'єктності, оскільки студенти є особливо захищеними і, що найважливіше, звільненими від відповідальності, зокрема й за власну долю.

Сьогоднішня тенденція, коли студенти обмежуються лише навчанням на бакалавраті, або залишають університети (явище *drop out*), або повністю відмовляються від вищої освіти, є дуже тривожною для університету як підприємства. Масштаби відрахування охоплюють близько 30% студентів, переважно на першому курсі. Вже зараз на боротьбу з цим явищем спрямовуються непропорційно великі фінансові ресурси. У масштабах усієї Польщі близько 60–70% закладів вищої освіти намагаються створювати спеціальні програми або проекти для протидії залишенню навчання. Майже 1/3 університетів отримала значне дофінансування з державних і, перш за все, європейських коштів. У Поморському університеті в Слупську реалізується проєкт «Ефективне управління Поморським університетом у Слупську з метою мінімізації явища *drop out*». Проєкт охоплює 2026–2029 рр., на цю ідею виділено 4 095 219 злотих (близько 1 млн євро) [10, с. 13-15]. Наведені тенденції свідчать, що міф про вищу освіту занепає серед молодого покоління поляків, а ідея університету опинилась у кризі. Характерною особливістю є також те, що після зламу 1990 р. в Польщі не виникло явище «дипломної хвороби». Ймовірно, це пояснюється тим, що закінчення престижного університету не справляє особливого враження на польських роботодавців і не конвертується безпосередньо у рівень заробітку випускників таких закладів вищої освіти [2, с. 124 і 127-128].

Сприйняття університету як різновиду сервісно-виробничого підприємства в умовах студентоцентризму (незалежно від його форми), ймовірно, нічого не виправить, оскільки реформатори апіорі шукають причини переважно у самій науково-дидактичній установі. Отже, варто було б вивчити мотивацію та поведінкові тенденції самих абітурієнтів або студентів, а також запровадити, здавалося б, прості регуляторні механізми, що вимагали б певного мінімуму відповідальності від кандидатів на безкоштовне навчання. Таким рішенням могли б стати загальні стипендії, що надаються всім кандидатам на навчання лише в одному закладі вищої освіти як умова для зарахування. Ці стипендії мали б характер умовно-поворотної допомоги у випадку

³ Реформа, розроблена і ухвалена у 2009 – 2011 рр., набула чинності у жовтні 2014 р.

⁴ Надмірний контроль за викладачами, посилені вимоги до їхнього оцінювання і, зрештою, евалюація, що здійснюється на основі студентських оцінок, по суті маргіналізують ініціативність та свободу займатись особливим видом діяльності – науково-педагогічною працею.

необґрунтованого переривання навчання. Це не виключало б можливості вступу для тих, хто самостійно фінансує своє навчання. Таким чином окреслилася б альтернатива: або стипендія, або повна оплата. Це лише одне з можливих рішень. Воно не вимагає запровадження повної оплати за всі форми навчання в польських університетах, оскільки подібне розв'язання неприйнятним для політиків та їхнього електорату. Однак демографічний спад і студентоцентризм не можуть стати виправданням зниження рівня вищої освіти. Штучний інтелект не є заміником освітньої еліти.

References

1. Connelly, J. (2014). *Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956*. Warszawa: [Назва видавництва], 610 p.
2. Cyłkowska-Nowak, M. (2004.) *Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej*. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 246 p.
3. Czerepaniak-Walczak, M. (2013). *Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej*. Kraków: Impuls, 364 p.
4. Ustawa (1990) *Dz. U. nr 65, poz. 385*. Warszawa: Kancelaria Sejmu.
5. Miśkiewicz, B. (2003). *Polskie szkolnictwo wyższe w latach 1981-1987*. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 232 p.
6. Minister Edukacji Narodowej (1991). *Rozporządzenie z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej*. Dz. U. 1991 nr 12 poz. 49. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
7. Minister Edukacji Narodowej (2001). *Rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów*. Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
8. Sünker, H. (2010). ‘Nowe spojrzenie na ideę uniwersytetu. Edukacja (Bildung), polityka a społeczeństwo’, in Piekarski, J. and Urbaniak-Zajac, D. (eds.) *Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie przemian*. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
9. Thieme, J. K. (2009). *Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska-Europa-USA*. Warszawa: Difin.
10. Bożek, E. (2025). ‘Uniwersytet Pomorski w Słupsku wśród polskich uczelni zajmujących się problemem przedwczesnego odpływu studentów (drop out)’, *Forum Uniwersyteckie*, (7-8).
11. Ustawa (1965). *Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 15 marca 1965 r.* Dz. U. 1965 nr 15 poz. 102. Warszawa: Kancelaria Sejmu.
12. Ustawa (2011). *Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw*. Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455. Warszawa: Kancelaria Sejmu.
13. Ustawa (1985). *Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym*. Dz. U. 1985 nr 36 poz. 167. Warszawa: Kancelaria Sejmu.

Томашевський Роман. Управління університетом як «підприємством» в контексті студентоцентризму.

Сучасний університет як освітня інституція орієнтований на масове навчання абітурієнтів. Демографічний спад разом із явищем «студентоцентризму» посилює цю тенденцію всупереч ідеї суспільства знань, де на першому місці має бути якість вищої освіти. Окремі європейські суспільства продовжуватимуть реалізацію або створюватимуть власні стратегії навчання еліт, а також масової підготовки фахівців з вищою освітою. Цього вимагають цивілізація та технології. Культурні бар'єри в студентських спільнотах, поряд із надмірною толерантністю, не повинні домінувати в академічному середовищі, а демографічний спад не є виправданням. Місією університету (ЗВО) залишається освіта та якісна ротация еліт. Цього можна досягти лише в університеті, але не в інтернеті

Ключові слова: демографічний спад, управління виробництвом, управління інтелектуальним персоналом, студентоцентризм.

Томашевський Роман. Management of the University Enterprise and Student Centrism.

The modern university, as an educational institution, is focused on mass education for high school graduates. Demographic decline, alongside student-centrism, exacerbates this tendency, contrary to the idea of a knowledge society, where the quality of higher education should be emphasized. Individual European societies will continue or develop their own strategies for educating elites and mass-producing higher-educated specialists. This is necessitated by civilization and technology. Cultural barriers within student communities, alongside excessive tolerance, should not dominate the academic environment, and demographic decline is no excuse. The mission of the university (WUZ) remains education and the qualitative exchange of elites. This can only be achieved at university, but not on the internet.

Key words: demographic decline, production management, knowledge personnel management, student-centrism.

Г. Г. Уджмаджурідзе

ОСВІТА ЯК РЕСУРС СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Виклики, що постають перед українським суспільством як перед суспільством воєнним, потребують розробки та вдосконалення нових моделей інтеграції та (ре)соціалізації індивідів. Традиційно одним із ключових і найпотужніших інститутів соціалізації в соціальних науках вважають інститут освіти. Через освіту індивід інтерналізує необхідні когнітивні, практичні та поведінкові моделі мислення й дії, що дозволяють йому: «професіоналізуватися» – здобути певний фах та компетентності [1, с. 100]; стати повноправним членом суспільства [2, с. 274]; стати відповідальною особистістю, що здатна «...спрямувати власні особистісні якості та можливості на досягнення інтересів суспільного розвитку» [3, с. 49].

Епідемія Covid-19 та вимушена зміна формату навчання з традиційних очних форм на дистанційні актуалізували проблему «кризи соціалізації» – такої кризи, за якої здобувачі освіти (перш за все у закладах загальної середньої освіти) фрагментовано соціалізуються, а отже – частково інтерналізують необхідні моделі мислення та дії. Можна сказати, що у таких умовах процес соціалізації відбувався не як діалектичний процес засвоєння «потрібних» норм і правил суспільного життя [4, с. 166], а як процес мімікрізації норм і правил, що нав'язувалися через мережу соціальних медіа (Tik-Tok-и, Reels-и, Short-и тощо).

Окреслена проблема з кожним роком втрачає свою вікову специфіку: з початком повномасштабної війни заклади професійної та вищої освіти наповнилися здобувачами «другого» віку – такими індивідами, які обмежилися лише обов'язковою середньою освітою в умовах демократично-ринкових трансформацій українського суспільства, а після початку повномасштабної війни виявили прагнення здобути вищий рівень освіти. Тож здобувачі освіти в сьогоdnішньому воєнному українському суспільстві – це не певна вікова категорія, а «проблемний» прошарок населення [5, с. 255], успішна (ре)соціалізація якого набуває соціетального значення.

Одним з найважливіших напрямів «виховання» індивідів у процесі здобуття освіти є розвиток соціальної активності. Соціальна активність – це комплекс практик індивідів, що позначають їхню здатність до залученості в суспільному житті; до (само)організації певних дій, спрямованих на підтримку чи зміну діючих соціальних порядків. До соціальної активності сьогодні слід віднести такі важливі дії як: включення у волонтерську діяльність, підтримку внутрішньо переміщених осіб, інформаційний спротив ворожій пропаганді [6, с. 190] – увесь комплекс дій, що характеризує «свідомого» громадянина своєї держави. При цьому початок «свідомої» соціальної активності може бути закладений завдяки можливостям, які пропонує